

Еволуција на катастарскиот систем: Од систем за оданочување до современ мултикатастар

Градежен Факултет Скопје, Втор Циклус Студии - Геодезија, Современ Катастар
Faculty of Civil Engineering Skopje, Department of Geodesy, Contemporary Cadastre and Land Registration Systems.

Клучни Зборови: Катастар, Системи за управување со земјиште, современи катастарски системи

Апстракт

Ова истражување претставува една перспектива за еволуцијата на катастарскиот систем, следејќи го неговиот развој првенствено како алатка за оданочување, па се до сегашната негова модерна манифестација како мулти-катастарски систем.

Во првото поглавје, го истакнувам инхерентниот елемент на суштински промени во еден систем, без разлика дали тоа е во форма на раст, еволуција или трансформација. Еволуцијата често подразбира недоследност и нестабилност, но, не нужно е тоа штетна карактеристика; туку означува спој на периодични нестабилности. Ако ставиме акцент на периодичноста, препознаваме дека среде сите осцилации, опстојува стабилен систем, стремејќи се да ја одржи продуктивноста.

Имајќи ги предвид овие идеи, може да се размисли: Дали постои нешто постабилно, а во истовреме подинамично од односот меѓу луѓето и земјата?

Второто поглавје навлегува во историјата и развојот на катастарскиот систем во Македонија.

The Cadastral System's Evolution Journey: From Taxation Tool to Modern Multi-Cadastre

Keywords: Cadastre, Land Registration Systems, Evolution of modern cadastre, Contemporary Cadastre

Abstract

This research offers a comprehensive perspective on the evolution of the cadastral system, tracing its origins as a taxation tool to its modern manifestation as a multi-cadastre system.

In the first chapter, I highlight the inherent element of essential change within a system, whether it be in the form of growth, evolution, or transformation. While evolution often implies inconsistency and instability, it is not necessarily detrimental; rather, it signifies a fusion of periodic instabilities. By considering periodicity, we recognize that amidst oscillations, a stable system endures, striving to maintain productivity.

Considering these ideas, one might ponder: is there something more enduring, stable, yet dynamic, than the relationship between humans and the land?

The second chapter delves into the history and development of the cadastral system in North Macedonia.

1. Вовед

Еволуирање – по дефиниција значи постепен премин од една состојба во друга; раст, развиток, усовршување.

Растот, еволуцијата и трансформацијата во било која форма, претставува чин на есенцијална промена внатре во некој систем. Иако еволуцијата е одлика на систем кој е непостојан и нестабилен, таа не секогаш е лоша карактеристика. Еволуцијата е нуспојава на периодичните нестабилности, а кога веќе ставивме акцент на периодични, се наметнува констатацијата дека измеѓу, во сите тие осцилации сепак се крие и постои еден стабилен систем, кој со сите сили се стреми да остане, и да биде продуктивен.

А постои ли нешто попостојано и стабилно, а во истовреме подинамично, од врската меѓу човекот и земјата?

1.1 Врската меѓу човекот и земјата

Оваа врска се менувала и еволуирала од секогаш од кога постојат цивилизации, линеарно долж различни временски периоди. Од феудализмот, па низ индустриската револуција, па се до денес, односно времето во кое живееме или таканаречено време на информатичка револуција.

Територијата и територијалноста се примарна експресија на социјална моќ, и низ историјата отсекогаш постои нераскинлива нит меѓу општеството и просторот. Територијалност по дефиниција значи поседување на одредена територија; и постојат многу контроверзни текстови и бест-селери од различни автори во кои се дискутира дека овој животински инстинкт во подеднаква мера го поседуваме и ние како човечки битија.

Па, ајде малку да се вратиме наназад...

Во најраните фази на колонизација, земјиштето неоспорно било главен извор и репрезентација на богатство и моќ, па во овој контекст, примарната функција на катастарот како систем, била да се запише и забележи сопственоста а покрај ова, да служи и како алатка за одданочување.

Важно е и да се каже, дека целата поента на тоа да се запише сопственоста е да се обезбеди сигурност на поединецот кој фигуративно стои наспроти светот, и изјавува дека тоа парче земја му припаѓа. Оваа негова изјава треба да биде јавно призната и почитувана.

Ако се проучуваат овие комплексни правни системи кои регулираат како ќе се раководи со земјата, имотите и правата врз истите, всушност веднаш може да се увиди и каква е природата на општеството во кое што се развиваат.

Оваа констатација не наведува да посакаме да сирнеме малку во одредени епохи и цивилизации низ историјата.. Како тие функционираше?

1.2 Враќање низ историјата

Ајде повторно да се вратиме назад, се до Кралскиот Регистар на Стариот Египет кој што бил креиран во 3000 пне. Тука ставот бил дека Земјиштето припаѓа на Боговите. Бидејќи фараонот важел за бог во човекова форма, односно жив одраз на Хорус, примарното право да располага со земјата – го имал тој. Тој бил неприкосновениот и целосен авторитет.

Богот Хорус е бог кого старите Египќани го прикажуваат во форма на јастреб, син на богот Ра, бог на небесниот свод, лицето на небото, посредник меѓу небото и земјата – боговите и луѓето... Ја сфативте поентата нели?

Е наспроти него, стоеле луѓето. А на 'обичните' граѓани им биле дадени само некакви одредени права врз земјиштето, но не и сопственост.

Доделување на такво право на "обичен" човек било незамисливо! Она што било легално дозволено, било да се користи земјата вклучувајќи тука и право на, ај да речеме некаков профит и бенефити кои доаѓале од неа.

Се мисли секако на активностите кои се случувале и бенефитите кои произлегувале од работата на плодните почви во долината на реката Нил.

Римското Царство исто така спроведувало геодетски премерувања, а со цел да креираат регистар во кој што ќе имаат увид кои територии спаѓаат под нивна власт. Секако и за да можат да ги оданочат. И ова се случувало уште во 3тиот век. Работите сепак, не се смениле толку многу зар не?

Феудалниот систем се развил со доаѓањето на Нордијците и нивното освојувањето на Англија во 1066-та година. Целото земјиште му припаѓало на кралот, и тој одобрувал користење на дел од оваа земја за неговите соработници и наследници, но во замена за воена или некој друг вид на услуга.

Овој систем се развил и станал моќен бидејќи земјопоседниците и корисниците на земја имале заеднички интереси. Тука, во својот Земјишен регистар, се запишувале името на оној кој поседува земја, колкава површина зафаќа таа земја и кои права ги поседува човекот врз територијата. Важно е да се истакне тука дека сеуште не постоеле планови и карти за оваа намена.

Значи, како и да погледнеме, поприлично е јасно дека катастарскиот систем значел и егзистирал само поради фискални цели. Можеби освен оваа, главна цел била уште и тенденцијата да постои официјален запис за тоа до каде се протегаат териториитена кралството.

Во тоа се состоела целата суштина, што и не е чудно и е логично, ако се земе во предвид дека се до раниот 18-ти век во цела Европа, основата и принципите за тоа што е богатство и изобилие, се темелеле врз база на земјиште и територија, односно на колкава територија се протегаат кралствата, и колку од нив може да се извади данок, а со тоа и да се оддржува и контролира општеството.

Ваквиот начин на функционирање траел се до 1807-та година, односно се до Наполеон Бонапарта, кој на некој начин, ги воспоставил темелите на Европскиот катастар со тоа што побарал да се креираат планови и карти од се она што било внесено во катастарскиот регистар, односно да графички биде исцртан тој регистар на земјиште. Во овој период почнале да се регистрираат и трансфери на права, т.е. на сопственост.

Значи, податоците морало да содржат и податок за тоа каде физички се наоѓа територијата која е од интерес. Ова се однесувало за цела Франција. Останатите податоци исто така биле уредно подредени, со број на секоја парцела, површина, и намена.

Токму оваа комбинација на податоци плус графички приказ во вид на планови и карти, бил зачетокот на денешните модерни, или Современи Катастарски Системи.

Еве замисливме како ова се изгледало во тоа време и отприлика си створивме слика за тоа како бил развиван системот и што мислите, на која карактеристика би можеле да ставиме акцент? Која карактеристика тогаш, означувала современост? На податоците? Графиката?

Па не баш... Точноста! Многу било важно да овие запишани податоци се точни, затоа што со нив всушност се обезбедувало доказ за поседување на земја.

А зошто е ова важно?

Бидејќи тогашниот концепт за тоа што значи да си 'државјанин' во едно тогашно општество или кралство, бил тесно линкуван со поседувањето на имот и земјиште. За државата ова значело дека земјопоседникот не му припаѓа на најнискиот слој, односно не припаѓа во работничката класа, и не му е неопходно да работи за да преживее.

Таквиот човек би можел да се посвети на јавен сервис во корист на државата без да има дистракција поврзана со својот опстанок...

Кој не би посакал такво нешто?

Францускиот катастарски систем на Наполеон, и катастарскиот систем на Марија Терезија, односно системот воведен од Австро-Унгарската Монархија биле системи кои имале без сомневање, најголемо влијание врз развивањето на катастарот во формата која што ја има сега.

Мотивите кои стоеле во позадина биле истите, односно, претходно споменатите. Ова било така се до појавата на Индустриската револуција и пазарот на Земјиште.

Индустриската револуција обележува еден период кој започнува во 18тиот век кога општествата во цела Европа се трансформираат од рурални и претежно аграрни во индустријализирани и урбани.

И ова секако подразбирало нови и иновативни производства, развивање на нови пазари, економски реформи... да не набројуваме глобализација, и секако, за нас најважно, нови погледи за тоа како да се менаџира и планира просторот.

Да, ова е моментот кога се јавува потреба да се модернизира постоечкиот систем за администрирање со земјата. Интересен е фактот дека скоро во сите земји во Европа се покренале некакви катастарски реформи.

Станувало се појасно дека улогата на овој систем е од поголемо значење, односно дека е клучна компонента на модерната економија и економскиот развој на едно општество. Подеднакво важно е дека овој систем индиректно би требало да ја одржува социјалната стабилност како и планирањето на просторот.

Добро функционирачки систем за администрирање со земјината површина е основа за национална стабилност нели?

Денешниот модерен или современ катастар се развивал врз база на овие Европски катастарски системи меѓутоа современите принципи кои се одлика и карактеристика денес, не се применувале се до, па ај да кажеме неодамна, т.е. последниве 20-тина години.

А за да овие принципи воопшто и некако се зачнат, секако претходеа некои настани, како падот на комунизмот – кој што буквално предизвикал формирање на различна пазарна економија; деколонизација во многу земји кои што сега имале потреба од формирање на поинаков систем за администрација со земјиштето.

Систем кој ќе служи на сите во целото општество а не само на локалната елита. Сето ова предизвикало да во катастарот се впери поприлична количина на внимание и активност. Мислам на активности кои допринесуваат за подобро разбирање на концептот современ катастар и која е неговата улога во општеството.

Што мислите, зошто современиот катастарски систем е од клучно значење?

Зошто баш овој систем и доброто администрирање со земјиштето се смета како темел на една нација и држава која е развиена, а обратната констатација автоматски ја етикетира државата како ‘неразвиена’?

Одговорот е едноставен, бидејќи овој систем се базира на права, и обезбедува право на сопственост, односно – поседување.

Но пред да зборуваме на оваа тема, односно да се задржиме на правата – да се запознаеме прво со она што нас ни е важно, а тоа е катастарот во Македонија.

Сл.1 Катастарска подлога

REFERENCES

Contemporary Cadastre, Faculty for Civil Engineering-Skopje, Skopje, R. Macedonia, Gjorgjiev, V. (2006). (Современ Катастар, Градежен Факултет - Скопје, Скопје, Р. Македонија, Ѓорѓиев, В. (2006))

IT Strategy of the State Authority for Geodetic Works (ИКТ Стратегија на Државниот завод за Геодетски работи)

<https://www.katastar.gov.mk/>

The necessity of a modern cadastral system
By Wim van Wegen • January 19, 2018
<https://www.gim-international.com/content/article/the-necessity-of-a-modern-cadastral-system>

Is it possible to create a cadastral map of Europe?
Hope and optimism for openness and availability
By Vlado Cetl, Sanja Šamanović, Olga Bjelotomić Oršulić, Anka Lisec • January 16, 2024
<https://www.gim-international.com/content/article/is-it-possible-to-create-a-cadastral-map-of-europe>

23 Sep 2019
CONSIDERATIONS FOR A CONTEMPORARY 3D CADASTRE FOR OUR TIMES
J. Stoter, S. Ho, and F. Biljecki
<https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-4-W15-81-2019> © Author(s) 2019. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License.
<https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLII-4-W15/81/2019/>

THE EVOLUTION OF MODERN CADASTRES Professor
Ian P WILLIAMSON, Australia
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/korea/full-papers/pdf/session6/williamson.pdf

Considerations for a contemporary 3D cadastre for our times
October 2019
XLII-4/W15:81-88
DOI: [10.5194/isprs-archives-XLII-4-W15-81-2019](https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-4-W15-81-2019)
License: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/smart_modern_cadastre